

Listado de Investigadores de Panamá con perfil en Google Scholar (Julio 2019)

Enlace a gráficos Interactivos
<https://tabsoft.co/2SwakAI>

Elaborado por:

Equipo UTP-Ridda2: Danny Murillo, Dalys Johana Saavedra
SENACYT: Omar López Alfano, Ricardo Márquez, Robinson Zapata Pino

www.ridda2.utp.ac.pa | www.revistas.utp.ac.pa | [@utprepositorio](https://twitter.com/utprepositorio) | utp.repositorio@utp.ac.pa

Objetivo

Dar visibilidad a los perfiles públicos en Google Scholar de investigadores miembros de instituciones y organizaciones en Panamá para promover el uso y creación de su perfil en esta plataforma. Para ello damos a conocer a la comunidad científica y académica el listado de investigadores que han creado su perfil, mostrando los indicadores del impacto de las publicaciones por citación, hindex, los perfiles se agrupan por institución y si es miembro del SNI también se clasifica por área temática y especialidad.

Metodología

Fuente de datos:

1. *Google Scholar (GS): datos de indicadores bibliométricos en perfiles públicos.*
2. *Sistema Nacional de Investigación (SNI): datos de miembros del SNI 2019.*

País: Panamá

Fecha de extracción: Julio de 2019

Herramientas utilizadas:

1. *Extracción de datos: Algoritmo de webscraping desarrollado en Lenguaje R.*
2. *Visualización de datos: Tableau Public.*

Criterios de selección: *Perfiles institucionales con o sin afiliación a Google Scholar, se seleccionaron solo los perfiles públicos con 1 o más citaciones.*

Metodología

Organismos e Instituciones con perfiles en Google Scholar:

- » Caja de Seguro Social (CSS)
- » Centro Médico Paitilla
- » CEVAXIN
- » CIEPS
- » Florida State University
- » Fundación El Caño
- » Fundación Toabré
- » GlaxoSmithline
- » Hospital del Niño
- » Hospital Santo Tomás (HST)
- » Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES)
- » Instituto de Ciencias Médicas (ICM)
- » Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP)
- » Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT)
- » Secretaria Nacional de Ciencia, Tecnología, e Innovación (SENACYT)
- » Smithsonian Tropical Research Institute (STRI)
- » Solo membresía
- » Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)
- » Universidad de Panamá (UP)
- » Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)
- » Universidad Interamericana de Panamá (UIP)
- » Universidad Latina
- » Universidad Santa María La Antigua (USMA)
- » Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
- » Zoartech Consulting

Metodología

Indicadores Bibliométricos extraídos de Google Scholar:

- » Número de Citas
- » Hindex
- » Número de Citas desde 2014
- » Hindex desde 2014
- » Hindex10
- » Hindex10 desde 2014

Indicadores Categóricos

- » Organismo o Institución
- » Género
- » Miembro del SNI
- » Categoría del SNI
- » Área de Conocimiento de SNI
- » Área de especialidad de SNI
- » Provincia de SNI

Investigadores de Panamá con perfil en GS ordenados por hindex

Enlace a gráficos Interactivos
<https://tabsoft.co/2SwakAI>

Investigadores de Panamá con perfil en GS ordenados por hindex

Investigadores de Panamá con perfil en GS ordenados por hindex

Investigadores de Panamá con perfil en GS ordenados por hindex

Investigadores de Panamá con perfil en GS ordenados por hindex

Investigadores de Panamá con perfil en GS ordenados por hindex

Investigadores de Panamá con perfil en GS ordenados por hindex, datos 2014 -2019

Enlace a gráficos Interactivos
<https://tabsoft.co/2SwakAI>

Investigadores de Panamá con perfil en GS ordenados por hindex, datos 2014 -2019

Investigadores de Panamá con perfil en GS ordenados por hindex, datos 2014 -2019

Investigadores de Panamá con perfil en GS ordenados por hindex, datos 2014 -2019

Investigadores de Panamá con perfil en GS ordenados por hindex, datos 2014 -2019

- Organismo**
- Caja de Seguro Social (CSS)
 - Centro Médico Paitilla
 - CEVAXIN
 - CIEPS
 - Florida State University
 - Fundación El Caño
 - Fundación Toabré
 - GlaxoSmithline
 - Hospital del Niño
 - Hospital Santo Tomás (HST)
 - Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES)
 - Instituto de Ciencias Médicas (ICM)
 - Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP)
 - Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT)
 - Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología, e Innovación (SENACYT)
 - Smithsonian Tropical Research Institute (STRI)
 - Solo membresía
 - Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)
 - Universidad de Panamá (UP)
 - Universidad Especializada de las Américas (UDELAS)
 - Universidad Interamericana de Panamá (UIP)
 - Universidad Latina
 - Universidad Santa María La Antigua (USMA)
 - Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
 - Zoartech Consulting

Investigadores de Panamá con perfil en GS ordenados por hindex, datos 2014 -2019

Total citas de miembros SNI agrupados por categoría, institución y especialidad

Categoría	Organismo	Area Especialidad	Nombre	Citaciones
Inv. Distinguido	Smithsonian Tropical Research Institute (STRI)	Arqueología	Richard George Cooke	13,573
		Entomología, Ciencias Biológicas	Yves Francois Basset	9,935
		Biología y Ecología Marina	Héctor Manuel Guzmán Espinal	9,413
		Biología, Zoología	Roberto Ibáñez Díaz	3,100
	Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT)	Enfermedades infecciosas e inmunidad	Amador Darnley Goodridge Johnson	7,128
		Neurodegeneración y descubrimiento de drogas	Jagannatha Rao Kosagisharaf	3,204
		Biología y Patología de plantas	Luis Carlos Mejía Franco	2,263
		Neurociencia	Gabrielle Buquito Britton Crespo	1,681
		Biomateriales y Nanotecnología	Rolando Arturo Gittens Ibacache	1,861
		Biología molecular	Ricardo Leonardo Lleonart Cruz	1,782
		Ciencias Biológicas	Carmenza Spadafora Mejía	1,055
		Ecología, Evolución y Comportamiento	Hermógenes Fernández Marín	1,023
		Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES)	Epidemiología	Blas Guillermo Armién Medianero
	Biomedicina		José Eduardo Calzada Lombana	1,682
	Biología Molecular e Inmunología de enfermedad..		Juan Miguel Pascale Bellagamba	1,299
	Parasitología Médica		Azael Saldaña Patiño	1,174
	Universidad de Panamá (UP)	Ciencias Médicas y de la Salud (Ciencias Farmace..	Mahabir Prashad Gupta	7,611
		Química Orgánica	Luis Cubilla Ríos	1,061
		Biología Evolutiva y Biodiversidad	Enrique Medianero Segundo	849
		Química y física de los materiales y el estado sólido..	Juan Antonio Jaén Osorio	458
Geografía histórica e Historia social		Edda Otilia Samudio Aizpurua	180	
Derecho Penal		Julia Elena Sáenz González	72	
Hospital del Niño	Medicina (Pedriatría y enfermedades infecciosas)	Xavier Juan Sáez-Llorens	8,578	
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)	Ingeniería ambiental	José Rogelio Fábrega Duque	300	
Caja de Seguro Social (CSS)	Ginecología y Obstetricia	Paulino Emilio Vigil De Gracia	1,665	
Inv. Nacional I	Smithsonian Tropical Research Institute (ST..	Bioarqueología y paleopatología	Nicole Elizabeth Smith	51
	Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT)	Inmunología, Investigación en cáncer	Gerald Engelbert Moncayo Monsberger	423
		Química, Bioquímica	Armando Alberto Durant Archibold	278
		Biología Molecular de Parásitos	Zuleima Del Carmen Caballero Espinosa	249
		Química y Biotecnología	Johant Lizel Lakey Beitia	194
		Biotecnología, Neurociencias e investigación clíni..	Alcibiades Elias Villarreal Domínguez	177
		Procesos microbianos en el aire, agua y suelo, Bio..	Zohre Kurt	147
		Genética y envejecimiento	Yila Isabel De la Guardia De la Guardia	144
		Neurociencias	María Beatriz Carreira Franceschi	128
		Parasitología, biofísica.	Lorena Michelle Coronado Vásquez	118
		Gestión de recursos naturales, Herpetología	Eric Enrique Flores De Gracia	95
		Micología	Luis Alberto Ramírez Camejo	92
		Biotecnología y Biomedicina, Desarrollo de marca..	Carlos Mario Restrepo Arboleda	78
		Neurobiología y evolución de los sistemas nervios..	Armando Enrique Castillo Pimentel	62
Microbiología y parasitología	Yisett Sofía González Puertas de Hernández	57		

Enlace a gráficos Interactivos

<https://tabsoft.co/2SwakAI>

Total citas de miembros SNI agrupados por categoría, institución y especialidad

Categoría	Organismo	Area Especialidad	Nombre	Citaciones	
Inv. Nacional I	Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT)	Educación y estudios culturales, Antropología	Nadia Linet De León Sautu	46	
		Ginecología y Obstetricia, Medicina Materno Fetal	Tania Tamara Herrera Rodríguez	1	
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES)	Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES)	Epidemiología	Ilais Gloribeth Moreno Velásquez	678	
		Biología molecular y celular	José Del Carmen González Santamaría	1,244	
		Infectología – Medicina Tropical	José Antonio Suárez Sancho	605	
		Entomología Médica	Anayansi Valderrama Cumbra	517	
		Análisis molecular de virus, Biotecnología	Alexander Augusto Martínez Caballero	197	
		Biotecnología, Biociencia, Investigación en Salud ..	Mairim Alexandra Solís Tejada de González	150	
		Virología, Biología	Leyda Elizabeth Ábrego Sánchez	127	
		Epidemiología de enfermedades no transmisibles	Hedley Knewjen Quintana	117	
		Universidad de Panamá (UP)	Universidad de Panamá (UP)	Biología molecular de microorganismos	Jordi Querol Audi
Química analítica	Jeanethe Analith Anguizola Valdés de Williamson			799	
Arquitectura e Ingeniería	Jorge Isaac Perén Montero			174	
Acuicultura, comportamiento, estrés y bienestar ..	Reynaldo Elías Vargas Vargas			145	
Ecología y Evolución	Dumas Omar Gálvez Samudio			123	
Biocontrol, manejo integrado de plagas, evaluaci..	Alex Eliesser Ríos Moreno			93	
Medicina Veterinaria	Claudia Del Carmen Rengifo Herrera			77	
Urbanismo y ambiente, paisaje cultural e historia ..	Graciela Mercedes Arosemena Díaz			58	
Ecología marina	Catalina Gómez Gómez			51	
Paleobotánica, Anatomía de maderas fósiles y mo..	Oris Julissa Rodríguez Reyes			22	
Contabilidad	Edila Eudemia Herrera Rodríguez			15	
Sociología	Paul Antonio Córdoba Mendoza			9	
Historia cultural y social de Panamá	Jorge Luis Roquebert León			4	
Creación y dirección de empresas	María de los Ángeles Frende Vega			0	
Patrimonio urbano, arquitectónico y ciudad	Silvia Irene Arroyo Duarte			0	
Hospital del Niño	Infectedología Pediátrica			Dora Isabel Estripeaut Calderón	360
GlaxoSmithline	Pediatría, enfermedades infecciosas y vacunología			Eduardo Ortega Barría	6,814
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)	Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)	Física, Ingeniería, cambio climático,	Reinhardt Erwin Pinzón Adames	1,198	
		Ciencia de los Materiales	Elida Isabel De Obaldía Villarreal	1,061	
		Automatización y Robótica	Héctor Montes Franceschi	448	
		Computación móvil y ubicua	Vladimir Villarreal Contreras	360	
		Electrónica, Sistemas de Control, Sistemas Inteli..	Danilo Cáceres Hernández	289	
		Electrónica y Telecomunicaciones, Fotónica	Salvador Elías Vargas Palma	283	
		Ingeniería hidráulica y de recursos hídricos	Lucas Enrique Calvo Gobbetti	147	
		Comunicaciones y procesamientos de señales	Mayteé Zambrano Núñez de Rojas	103	
		Ingeniería en Sistemas computacionales, Robótica.	Carlos Alvino Rovetto Ríos	55	
			Elia Esther Cano Acosta	46	
		Geofísica Aplicada	Alexis Ogedy Mojica Ábrego	97	
		Ingeniería eléctrica y Telecomunicaciones	Yéssica Lisbeth Sáez Barrios	96	
Ciencias de la Computación	José Carlos Rangel Ortiz	68			

Total citas de miembros SNI agrupados por categoría, institución y especialidad

Categoría	Organismo	Area Especialidad	Nombre	Citaciones
Inv. Nacional I	Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)	Investigación para el desarrollo de software com..	Miguel Vargas Lombardo	65
		Telecomunicaciones	Héctor Enrique Poveda Poveda	61
		Ingeniería Mecánica con especialidad en Energía ..	Dafni Yenibeth Mora Guerra	51
		Electrónica y telecomunicaciones	Vanessa Lisbeth Quintero Cedeño	50
		Electrónica y física aplicada	Sherlie Eileen Portugal Atencio	48
		Bioprocesos, Energías alternativas	Arthur Mc Carty James Rivas	38
		Física, Ciencia de los materiales, Nanofísica	Alfredo Campos Otero	37
		Procesamiento de Señales e Imágenes	Fernando Merchán Spiegel	34
		Ingeniería Mecánica, Energía y Ambiente	Orlando Alexis Aguilar Gallardo	29
		Ingeniería industrial, Cadena de suministro	Milena Ginira Gómez Cedeño	27
		Energía, aplicaciones de proyectos industriales, i..	Dorindo Elam Cárdenas Estrada	20
		Ciencias de la computación (bioinformática y quí..	Javier Enrique Sánchez Galán Frauca	10
		Diseño, modelado y simulación de celdas solares f..	Noemí Lisette Guerra González	8
		Estadística multivariante aplicada	Nathalia Diazibeth Tejedor Flores	8
		Ingeniería Civil, evaluaciones estructurales	Milagros Del Carmen Pinto Núñez	3
		Ingeniería electrónica y telecomunicaciones	Edwin Oldemar Collado Vaca	2
		Tecnología sanitaria y ambiental	Alexander Dario Esquivel López	2
Caja de Seguro Social (CSS)	Microbiología Médica, infecciones nosocomiales	Silvio Vega De Gracia	443	
Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI)	Redes y Telecomunicaciones	Carlos Javier González Santamaría	229	
	Herpetología	Abel Antonio Batista Rodríguez	201	
	Química, Biotecnología, Quimiometría	Mariel Elayne Monrroy Almengor	189	
	Ciencias Químicas y agroindustria	Aracelly Vega Ríos	118	
CEVAXIN	Epidemiología, Farmacología, Salud Pública	Rodrigo Deantonio Suárez	717	
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP)	Conservación y mejora animal; Biología Molecular	Axel Iván Villalobos Cortés	206	
	Botánica, Micología	Délfida Rodríguez Justavino	28	
Solo membresía	Biología marina y genérica de poblaciones de pec..	Moisés Antonio Bernal De León	381	
Universidad Interamericana de Panamá (UIP)	Biología Molecular y Celular, Fisiología Reproduct..	Gina Della Togna Nieto	308	
Hospital Santo Tomás (HST)	Cirugía general y torácica	Rafael Enrique Andrade Alegre	213	
Florida State University	Neurociencia	Gabriel Conrado Quintero Garzola	207	
Universidad Santa María La Antigua (USMA)	Psicología, Investigación Básica	Virginia Del Carmen Torres Lista	133	
	Psicología, Neuropsicología	Abdel Alexander Solís Rodríguez	65	
	Sociología, desigualdad social, marginación, dem..	Luis Carlos Herrera Montenegro	3	
Zoartech Consulting	Ingeniería Naval y Oceánica, Ingeniería Mecánica	Adán Vega Sáenz	201	
Instituto de Ciencias Médicas (ICM)	Medicina, Pediatría, Genética, Biología Molecular..	Iván Alejandro Landires Rojas	115	
	Microbiología, epidemiología	Virginia Núñez Samudio	27	
Centro Médico Paitilla	Radioterapia, física nuclear, física médica	Miguel Lázaro Rodríguez Castillo	116	
Fundación El Caño	Antropología, arqueología y etnohistoria de Am..	Julia Del Carmen Mayo Torné	78	
Universidad Latina	Biomedicina, neurociencia	Diego Alejandro Reginensi Espinoza	74	
CIEPS	Sociología, política y sociedad	Harry Ricardo Brown Araúz	53	
Fundación Toabré	Producción vegetal	Manuel De Jesús Jiménez Montero	15	

Total citas de miembros SNI agrupados por categoría, institución y especialidad

Categoría	Organismo	Area Especialidad	Nombre	Citaciones
Inv. Nacional II	Smithsonian Tropical Research Institute (ST..	Paleontología y Biología Marina	Aaron Thomas ÓDea	2,429
		Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT)	Química Orgánica	Marcelino Gutiérrez Guevara
	Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES)	Química de Productos Naturales	Sergio Ismael Martínez Luis	1,165
			Bioquímica, Virología, Inmunología	Sandra Laurence López Verges
		Medicina Tropical, Inmunología y enfermedades i..	Nicanor Obaldía Rodríguez	1,187
	Universidad de Panamá (UP)	Entomología Médica	Lorenzo Cáceres Carrera	576
		Biología, Botánica	Iván Alberto Valdespino Quintero	583
		Antropología Social y estudios de género	Eugenia Rodríguez Blanco	37
	Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)	Física de Materiales	Eleicer Antonio Ching Prado	191
	Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP)	Virología Vegetal	José Ángel Herrera Vásquez	276
		Entomología	Bruno Alexis Zachrisson Salamina	109
	Estudiante de Doctorado	Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (INDICASAT)	Microbiología	Librada Antonia Atencio Cárdenas
Química de productors naturales			Candelario Rodríguez	43
Biología y Biotecnología			Celestino Aguilar Samaniego	34
Biología animal			Anakena Margarita Castillo Peña	15
Farmacología molecular, Biotecnología			Nadir Inés Planes Morales	2
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio..		Entomología acuática	Aydeé Basilia Cornejo Remice de Méndez	658
Universidad de Panamá (UP)		Matemática Educativa	Luisa Mabel Morales Maure	35
		Enfermería y Salud Internacional	Marta Aracelis Acosta Cárdenas	7
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)		Física de materiales	Héctor Sabas Miranda Pittí	8
		Astrofísica	Manuel Alejandro Chacón	2

Total de citaciones por Institución en Panamá

Enlace a gráficos Interactivos
<https://tabsoft.co/2SwakAI>

Total de perfiles en GS y promedio citaciones de investigadores SNI por categoría y género

Enlace a gráficos Interactivos
<https://tabsoft.co/2SwakAI>

Total de citas por Institución de miembros o no del SNI

Total de citas por Institución de miembros o no del SNI

